

85(6): 110-117.

13. Beliaeva L. E., Pavliukevich A. N. Early programming of diseases of man and use of nutritsevtik with a prophylactic aim: focus on cod-liver oil. Review of literature. Part 1. Vestnik VGMU. 2019; 18(4): 7-16.

14. Amato L., Berti S., Fabbri P. Integrazione dietetic ion acidi grassi poliunsaturati ω -3 nell'ache volgare. Dermatol. Clin. 2008; 28(1-2): 15-18.

15. Lamazhanova G. P., Syncheeva E. V., Kozlova T. S. [et al.]. Development of liposome form of concentrate of polyunsaturated fatty acids: possible ways of using for the production of functional food products. Voprosy pitaniia. 2017; 86(1): 78-84.

16. Tokhirnen B., Vialykh E. V., Avstrieviskikh A. N. [et al.]. Innovative technology of to do liposome is in the production of BAA of multifunction action. Polzunovskii vestnik. 2018; 3: 52-56.

17. Levitsky A. P., Khodakov I. V., Levitsky Yu. A. [ta in.]. Preparation of irreplaceable fat acids of "Liposan". Patent of Ukraine 108571. IPC A61P 9/00. Publ.: 25.07.2016. Bul. № 14.

18. Levitsky A. P., Makarenko O. A., Selivanskaya I. A. [et al.]. Primenenie vysokooleinovogo podsolnechnogo masla «Olivka» dlya profilaktiki neinfektsionnykh zabolovaniy: metodicheskie rekomendatsii [The application of high olein sunflower oil "Olivka" for the prevention of noninfectious diseases: the guidelines]. Odessa, KP OGT, 2016: 16.

19. Levitsky A. P., Makarenko O. A., Khodakov I. V. Metody issledovaniya zhirov i masel [Methods to investigate fats and oils]. Odessa: KP OGT, 2015. – 32 p.

20. Levitsky A. P., Denga O. V., Makarenko O. A. [et al.]. Biokhimicheskie markery vospaleniya tkaney rotovoy polosti: metodicheskie rekomendatsii [Biochemical markers of inflammation of oral cavity tissue: method guidelines]. Odessa, KP OGT, 2010: 16.

21. Эггум Б. Методы оценки использования белка животными / Б. Эггум. – М.: Колос, 1977. – 190 с.

22. Stalnaya I. D., Garishvili T. G. Metod opredeleniya malonovogo dialdegida s pomoshchyu tiobarbiturovoy kisloty [The method of revelation of malonic dialdehyde with thiobarbituric acid]. Moskva, Meditsina, 1977: 66-68.

Робота надійшла в редакцію 12.11.2019 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 612.314:615.322

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3608269>

А. П. Левицький¹, В. М. Батіг², І. О. Селіванська¹, О. М. Сенніков¹

ПОРІВНЯЛЬНА ПРОФІЛАКТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІТОГЕЛІВ «КВЕРТУЛІН» І «ДУБОВИЙ» У ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ГОСТРИМ ПЕРІОДОНТИТОМ

¹ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» (м. Одеса)

²Буковинський державний медичний університет (м. Чернівці)

65026, г. Одеса, ул. Ришельевская, 11. E-mail: flavan@mail.ru

Summary. Levytsky A. P., Batyg V. M., Selyvanskaja Y. A., Sennykov O. N. **COMPARATIVE PROPHYLACTIC EFFECACY OF PHYTOGELS “KVERTULIN” AND “DUBOVYI” IN RATS WITH EXPERIMENTAL ACUTE PERIODONTITIS.** SE «The Institute of Stomatology and Maxillo-Facial Surgery of the National Academy of Medical Science of Ukraine», Odessa; Bukovina State Medical University, Chernovtsy. Aim: Conduct a comparative assessment of prophylactic efficacy in experimental acute periodontitis of the oral phytogels “Kvertulin” and “Dubovy”.

Materials and methods: We used “Dubovyi” gel containing extract from oak wood and, as a comparison, “Kvertulin” gel containing quercetin, inulin and calcium citrate. Experimental acute periodontitis (EAP) was reproduced in rats by injection of a hyaluronidase solution into the gums. The gels were applied to the gum for 3 days before the reproduction of the EAP. The activity of elastase, urease, lysozyme, catalase and the content of malonic aldehyde (MDA) were determined in rat gum and in blood serum. In the pulp of the tooth, the activity of elastase, phosphatase was determined and the mineralizing index was calculated.

Results: Application of gels has a prophylactic effect, reducing elastase activity and MDA content in rat gums and in blood serum, increased with EAP. Both gels reduce the activity of elastase in the pulp of the teeth, but increase the activity of phosphatases, as well as the mineralizing index.

Conclusion: With EAP, inflammatory and dysbiosis processes develop in periodontium, inflammation in the tooth pulp and systemic inflammation, and the mineralizing activity of the tooth pulp decreases. Preliminary gel applications have a prophylactic effect.

Key words: periodontitis, pulp of teeth, inflammation, dysbiosis, phyto-gels.

Реферат. Левицкий А. П., Батиг В. М., Селиванская И. А., Сенников О. Н. **СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИТОГЕЛЕЙ «КВЕРТУЛИН» И «ДУБОВЫЙ» У КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ОСТРЫМ ПЕРИОДОНТИТОМ.** Цель: Провести сравнительную оценку профилактической эффективности при экспериментальном остром периодонтите оральных фитогелей «Квертулин» и «Дубовый».

Материалы и методы: Использовали гель «Дубовый», содержащий экстракт из древесины дуба и, в качестве сравнения, гель «Квертулин», содержащий кверцетин, инулин и цитрат кальция. Экспериментальный острый периодонтит (ЭОП) воспроизводили у крыс путем инъекций в десну раствора гиалуронидазы. Гели наносили на десну в течение 3 дней до воспроизведения ЭОП. В десне крыс и в сыворотке крови определяли активность эластазы, уреазы, лизоцима, каталазы и содержание малонового диальдегида (МДА). В пульпе зуба определяли активность эластазы, фосфатаз и рассчитывали минерализующий индекс.

Результаты: Апликации гелей оказывают профилактический эффект, снижая активность эластазы и содержание МДА в десне и в сыворотке крови крыс, повышенные при ЭОП. Оба геля снижают в пульпе зубов активность эластазы, однако повышают активность фосфатаз, а также минерализующий индекс.

Заключение: При ЭОП развиваются воспалительные и дисбиотические процессы в периодонте, воспаление в пульпе зуба и системное воспаление, а также снижается минерализующая активность пульпы зубов. Предварительные аппликации гелей оказывают профилактический эффект.

Ключевые слова: периодонтит, пульпа зубов, воспаление, дисбиоз, фитогели.

Реферат. Левицкий А. П., Батиг В. М., Селиванська І. О., Сенников О. М. **ПОРІВНЯЛЬНА ПРОФІЛАКТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІТОГЕЛІВ «КВЕРТУЛІН» І «ДУБОВИЙ» У ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ГОСТРИМ ПЕРІОДОНТИТОМ.**

Мета. Провести порівняльну оцінку профілактичної ефективності при експериментальному гострому періодонтиті оральних фітогелів «Квертулін» і «Дубовий».

Матеріали і методи. Використовували гель «Дубовий», що містить екстракт з деревини дуба і, як порівняння, гель «Квертулін», що містить кверцетин, інулін і цитрат кальцію. Експериментальний гострий періодонтит (ЕГП) відтворювали у щурів шляхом ін'єкцій в ясна розчину гіалуронідази. Гелі наносили на ясна протягом 3 днів до відтворення ЕГП. У яснах щурів і в сироватці крові визначали активність еластази, уреазы, лизоциму, каталази і вміст малонового діальдегіду (МДА). У пульпі зуба визначали активність еластази, фосфатаз і розраховували мінералізуючий індекс.

Результати. Аплікації гелів надають профілактичний ефект, знижуючи активність еластази і вміст МДА в яснах і в сироватці крові щурів, підвищені при ЕГП. Обидва гелі знижують в пульпі зубів активність еластази, проте підвищують активність фосфатаз, а також мінералізуючий індекс.

Висновок. При ЕГП розвиваються запальні і дисбіотичні процеси в періодонті,

запалення в пульпі зуба і системне запалення, а також знижується мінералізуюча активність пульпи зубів. Попередні аплікації гелів надають профілактичний ефект.

Ключові слова: періодонтит, пульпа зубів, запалення, дисбіоз, фітогелі.

Гострий періодонтит – найбільш часте ускладнення карієсу зубів, однак до останнього часу не існує ефективних методів його профілактики [1-3].

Метою нашої роботи стало вивчення порівняльної ефективності двох оральних фітогелів: «Квертулін» і «Дубовий» при експериментальному періодонтиті.

Матеріали і методи дослідження

Експериментальний гострий періодонтит відтворювали на щурах шляхом ін'єкцій в ясна (в районі молярів) 0,1 мл розчину фермента гіалуронідази [4].

В якості лікувально-профілактичних засобів використовували мукозо-адгезивні гелі «Квертулін» [5] і «Дубовий» [6-7].

До складу гелю «Квертулін» входили біофлавоноїд кверцетин, пребіотик інулін і цитрат кальцію, а до складу гелю «Дубовий» екстракт з деревини дуба, який містить значну кількість фенольних сполук [7] і проявив профілактичну дію при експериментальному гострому періодонтиті [8].

Досліди було проведено на 20 білих щурах лінії Вістар (самиці, 10 місяців, середня жива маса 240 ± 12 г), розподілених у 4 рівних групи: 1 – контроль (інтактні), 2-а, 3-я і 4-а – експериментальний гострий періодонтит (ЕГП). Щурі 3-ої групи на протязі 3 днів до відтворення ЕГП отримували оральні аплікації фітогеля «Квертулін» в дозі 0,3 мл на щура щоденно. Щурі 4-ої групи отримували аплікації геля «Дубовий» в такій же дозирівці.

Щурів піддавали евтаназії через 3 години після ін'єкцій гіалуронідази під тіопенталовим наркозом (20 мг/кг) шляхом тотальної кровотечі із серця. Виділяли ясна в зоні молярів, пульпу з різців, а також отримували сироватку крові.

В гомогенаті ясен і в сироватці крові визначали рівень біохімічних маркерів запалення [9]: активність еластази та вміст малонового діальдегіда (МДА), активність антиоксидантного фермента каталази [10], активність уреазы (показник бактеріального обсіменіння) [11], активність лізоцима (маркер стану неспецифічного імунітету) [12]. За співвідношенням активності каталази і вмісту МДА розраховували антиоксидантно-прооксидантний індекс АПІ [9], а за співвідношенням відносних активностей уреазы і лізоцима – ступінь дисбіоза [13].

В гомогенаті пульпи визначали активність еластази [14], активність лужної і кислої фосфатази [15] і за їх співвідношенням розраховували мінералізуючий індекс [16].

Результати дослідів піддавали статистичній обробці [17].

Результати та їх обговорення

В таблиці 1 представлено результати визначення впливу оральних аплікацій фітогелів на рівень маркерів запалення в яснах щурів з експериментальним гострим періодонтитом. Як видно з цих даних, в яснах щурів з періодонтитом достовірно зростає активність еластази (на 25 %) і вміст МДА (на 59 %). У щурів, які отримували аплікації гелів, вміст МДА нормалізувався, однак активність еластази лише виявляла тенденцію до зниження. Суттєвої різниці в антизапальній дії гелів не виявлено.

Таблиця 1

Вплив антидисбіотичних засобів на рівень біохімічних показників запалення в яснах щурів з експериментальним гострим періодонтитом

№№	Групи	Еластаза, мк-кат/кг	МДА, ммоль/кг
1	Контроль	$44,6 \pm 2,4$	$16,03 \pm 1,01$
2	Експериментальний гострий періодонтит (ЕГП)	$55,8 \pm 3,9$ $p < 0,05$	$25,48 \pm 1,06$ $p < 0,01$
3	ЕГП + гель «Квертулін»	$53,5 \pm 2,0$ $p < 0,05; p_1 > 0,3$	$15,23 \pm 0,88$ $p > 0,3; p_1 < 0,01$
4	ЕГП + гель «Дубовий»	$50,6 \pm 4,0$ $p > 0,05; p_1 > 0,3$ $p_2 > 0,3$	$17,79 \pm 1,06$ $p > 0,05; p_1 < 0,01$ $p_2 > 0,05$

Примітки: p – в порівнянні з гр. 1; p_1 – в порівнянні з гр. 2; p_2 – в порівнянні з гр. 3.

В таблиці 2 представлено результати визначення в яснах щурів активності уреаз, лізоцима та ступеня дисбіозу. Видно, що в яснах щурів з періодонтитом достовірно зростає активність уреаз (на 32 %), але знижується активність лізоцима (на 32 %). В результаті ступінь дисбіозу збільшується майже вдвічі. Аплікації гелів знижують активність уреаз (причомугель «Дубовий» на 32 %, $p<0,05$), але збільшують активність лізоцима (причому в цьому випадку кращим виявивсягель «Квертулін»). В результаті, обидва гелі знижують ступінь дисбіозу в яснах щурів з періодонтитом і більш ефективним виявивсягель «Дубовий».

Таблиця 2

Вплив антидисбіотичних засобів на активність уреаз, лізоцима і ступінь дисбіозу в яснах щурів з експериментальним періодонтитом

№№	Групи	Уреаза, мк-кат/кг	Лізоцим, од/кг	Ступінь дисбіозу
1	Контроль	1,50±0,05	194±3	1,00±0,17
2	Експериментальний гострий періодонтит (ЕГП)	1,98±0,10 $p<0,01$	132±9 $p<0,01$	1,94±0,24 $p<0,01$
3	ЕГП +гель «Квертулін»	1,84±0,03 $p<0,01$; $p_1>0,05$	161±10 $p<0,05$; $p_1<0,05$	1,48±0,20 $p>0,05$; $p_1>0,05$
4	ЕГП +гель «Дубовий»	1,35±0,12 $p>0,05$; $p_1<0,01$ $p_2<0,05$	153±10 $p<0,01$; $p_1>0,05$ $p_2>0,3$	1,14±0,19 $p>0,3$; $p_1<0,05$ $p_2>0,05$

Примітки: див. табл. 1.

В таблиці 3 показано вплив гелів на активність каталази і рівень індекса АПІ в яснах щурів. Видно, що у щурів з періодонтитом достовірно знижується активність каталази і, особливо, індекс АПІ, що свідчить про порушення балансу антиоксидантних і прооксидантних систем на користь останніх. Обидва гелі підвищують активність каталази (більш ефективним виявивсягель «Дубовий») і рівень індекса АПІ (в цьому випадку кращим виявивсягель «Квертулін»).

Таблиця 3

Вплив антидисбіотичних засобів на активність каталази та антиоксидантно-прооксидантний індекс АПІ в яснах щурів з експериментальним періодонтитом

№№	Групи	Каталаза, мкат/кг	АПІ
1	Контроль	8,70±0,06	5,43±0,11
2	Експериментальний гострий періодонтит (ЕГП)	7,76±0,15 $p<0,05$	3,04±0,07 $p<0,01$
3	ЕГП +гель «Квертулін»	8,75±0,19 $p<0,05$; $p_1>0,05$	5,35±0,15 $p>0,3$; $p_1<0,01$
4	ЕГП +гель «Дубовий»	8,60±0,18 $p>0,3$; $p_1<0,05$ $p_2>0,05$	4,83±0,13 $p<0,05$; $p_1<0,01$ $p_2<0,05$

Примітки: див. табл. 1.

В таблиці 4 представлено результати визначення біохімічних показників в пульпі зубів (різців) щурів з експериментальним періодонтитом. З цих даних видно, що у щурів з періодонтитом зростає на 20,5 % ($p<0,01$) активність еластази, що свідчить про розвиток запалення (пульпіту). Обидва гелі знижують активність еластази (навіть нижче ніж в контролі), причому декілька краще після аплікацій квертуліна. Активність лужної фосфатази, яка є маркером остеобластів, знижується на 27 %, а після аплікацій гелів вона повертається до рівня контролю, причому в більшій мірі після аплікацій геля «Дубовий». Навпаки, активність кислої фосфатази (маркер остеокластів) у щурів з періодонтитом зростає на 46 % і повністю нормалізується після аплікацій гелів. В результаті у щурів з періодонтитом мінералізуючий індекс знижується втричі, але обидва гелі його повертають

до рівня контролю (декілька краше гель «Дубовий»).

Таблиця 4

Вплив антидисбіотичних засобів на біохімічні показники пульпи зубів у щурів з експериментальним періодонтитом

№№	Групи	Еластаза, мк-кат/кг	Лужна фосфатаза, мк-кат/кг	Кисла фосфатаза, мк-кат/кг	Мінералізуючий індекс (МІ)
1	Контроль	65,0±2,8	1100±100	31,8±2,6	34,6±3,2
2	Експериментальний гострий періодонтит (ЕГП)	78,3±2,7 p<0,01	800±90 p<0,05	46,5±7,3 p<0,05	17,2±2,4 p<0,01
3	ЕГП + гель «Квертулін»	34,0±4,8 p<0,01; p ₁ <0,01	1040±50 p>0,3; p ₁ <0,05	34,5±1,6 p>0,3; p ₁ <0,05	30,1±2,9 p>0,3; p ₁ <0,05
4	ЕГП + гель «Дубовий»	43,3±2,8 p<0,01; p ₁ <0,01 p ₂ >0,05	1250±30 p>0,05; p ₁ <0,01 p ₂ <0,05	34,4±1,5 p>0,3; p ₁ <0,05 p ₂ >0,9	36,3±3,4 p>0,3; p ₁ <0,01 p ₂ >0,05

Примітки: див. табл. 1.

В таблиці 5 представлено результати визначення біохімічних маркерів запалення в сироватці крові щурів з періодонтитом. Видно, що обидва показники достовірно зростають у щурів з періодонтитом: активність еластази на 78 % і вміст МДА на 43 %. Обидва засоби повністю нормалізують рівень МДА і достовірно знижують активність еластази, хоча і не повертають її до норми, причому більш ефективним виявився гель «Дубовий».

Таблиця 5

Вплив антидисбіотичних засобів на рівень біохімічних маркерів запалення в сироватці крові щурів з експериментальним періодонтитом

№№	Групи	Еластаза, мк-кат/л	МДА, ммоль/л
1	Контроль	94,6±5,0	0,86±0,06
2	Експериментальний гострий періодонтит (ЕГП)	168,3±5,4 p<0,01	1,23±0,12 p<0,05
3	ЕГП + гель «Квертулін»	148,0±3,5 p<0,01; p ₁ <0,05	0,71±0,05 p>0,05; p ₁ <0,01
4	ЕГП + гель «Дубовий»	120,6±9,0 p<0,05; p ₁ <0,01 p ₂ <0,05	0,97±0,13 p>0,3; p ₁ >0,05 p ₂ <0,05

Примітки: див. табл. 1.

В таблиці 6 показано результати визначення активності каталази та індекса АПІ. Як видно, активність каталази в сироватці крові суттєво не змінюється ні при періодонтиті, ні після аплікацій двох гелів. Однак індекс АПІ достовірно (на 37 %) знижується у щурів з періодонтитом і значно зростає після аплікацій гелів, причому в більшій мірі після аплікацій геля «Квертулін».

Таким чином проведені дослідження показали розвиток запально-дистрофічних процесів в періодонті і в пульпі зубів при дії одного з найбільш активних мікробних патогенних ефекторів – фермента гіалуронідази. Застосування антидисбіотичних засобів: геля «Квертулін» і геля «Дубовий» здійснює не тільки антидисбіотичну дію, але й усуває запальні процеси в періодонті і в пульпі зубів та стимулює мінералізуючу активність останньої.

Ці дані дають підстави рекомендувати для клінічного використання запропоновані нами засоби.

Вплив антидисбіотичних засобів на активність каталази і індекс АПІ в сироватці крові щурів з експериментальним періодонтитом

№№	Групи	Каталаза, мкат/л	АПІ
1	Контроль	0,30±0,02	3,49±0,25
2	Експериментальний гострий періодонтит (ЕГП)	0,27±0,01 p>0,05	2,19±0,19 p<0,01
3	ЕГП + гель «Квертулін»	0,29±0,01 p>0,3; p ₁ >0,05	4,08±0,34 p>0,05; p ₁ <0,01
4	ЕГП + гель «Дубовий»	0,30±0,02 p=1; p ₁ <0,05 p ₂ >0,5	3,09±0,24 p>0,1; p ₁ <0,05 p ₂ <0,05

Примітки: див. табл. 1.

Висновки

1. При експериментальному гострому періодонтиті у щурів в періодонті зубів розвивається дисбіоз, запалення та знижується рівень антиоксидантного захисту.
2. В пульпі зубів щурів з періодонтитом розвивається пульпіт і вдвічі знижується мінералізуючий індекс.
3. Підвищення рівня маркерів запалення в сироватці крові свідчить про розвиток системного запалення при гострому періодонтиті.
4. Аплікації фітогелів «Квертулін» і «Дубовий» здійснюють профілактичну дію при періодонтиті, більш виражену у геля «Дубовий».

Література:

1. Lopez-Marcos J. F. Aetiology, Classification and Pathogenesis of Pulp and Periapical Disease / J. F. Lopez-Marcos // *Med. Oral Pathol.* – 2004. – № 9. – P. 52-62.
2. Methods of Experimental Induction of Periapical Inflammation / M. Tanomaru-Filho, A. Poliselino-Neto, M. R. Leonardo [et al.] // *International Endodontic Journal.* – 2005. – № 38. – P. 477-482.
3. Борисенко А. В. Методи лікування періодонтитів (огляд літератури) / А. В. Борисенко, Ю. Ю. Кодлубовський // *Современная стоматология.* – 2010. – № 1. – С. 15-20.
4. Влияние микробных патогенов на уровень маркеров воспаления в периодонте крыс / А. П. Левицкий, О. Н. Сенников, А. М. Сенникова [и др.] // *Вісник морської медицини.* – 2017. – № 1(74). – С. 140-144.
5. Квертулин (витамин Р, пребиотик, гепатопротектор) / А. П. Левицкий, О. А. Макаренко, И. А. Селиванская [и др.]. – Одесса: КП ОГТ, 2012. – 20 с.
6. Рецепт РА У 20.4-13903778-032/13:2017 «Фітогель «Дубовий». Гігієнічний висновок МОЗУ № 602-123-20-2/11705 від 20.04.2017 р.
7. Гепатопротекторные свойства полифенольных веществ экстракта «Дубовый» / А. П. Левицкий, О. А. Макаренко, И. В. Ходаков [и др.] // *Education, Health and Sport.* – 2016. – т. 6, № 11. – С. 537-547.
8. Профілактична дія орального мукозо-адгезивного фітогелю «Дубовий» при експериментальному періодонтиті у щурів / В. М. Батіг, О. В. Іваніцька, А. В. Борисенко [та ін.] // *Одеський медичний журнал.* – 2018. – № 1(165). – С. 20-23.
9. Биохимические маркеры воспаления тканей ротовой полости: методические рекомендации / А. П. Левицкий, О. В. Деньга, О. А. Макаренко [и др.]. – Одесса, 2010. – 16 с.
10. Гирин С. В. Модификация метода определения активности каталазы в биологических субстратах / С. В. Гирин // *Лабораторная диагностика.* – 1999. – № 4. – С. 45-46.
11. Гаврикова Л. М. Уреазная активность ротовой жидкости у больных с острой и одонтогенной инфекцией челюстно-лицевой области / Л. М. Гаврикова, И. Т. Сегень // *Стоматология.* – 1996. – Спецвыпуск. – С. 49-50.
12. Левицкий А. П. Лизоцим вместо антибиотиков / А. П. Левицкий. – Одесса: КП ОГТ, 2005. – 74 с.

13. Патент на корисну модель № 43140. МПК 2009 G01N 33/48. Спосіб оцінки ступеня дисбіозу (дисбактеріозу) органів і тканин. Заявка № u200815092 від 21.12.2008. Опубл. 10.08.2009. Бюл. № 15.
14. Левицкий А. П. Методы определения активности эластазы и ее ингибиторов / А. П. Левицкий, А. В. Стефанов. – К.: ГФЦ, 2002. – 15 с.
15. Экспериментальные методы исследования стимуляторов остеогенеза: методические рекомендации / А. П. Левицкий, О. А. Макаренко, О. В. Деньга [и др.]. – К.: ГФЦ МЗУ, 2005. – 50 с.
16. Ферментативный метод оцінки стану кісткової тканини / А. П. Левицкий, О. А. Макаренко, І. В. Ходаков [та ін.] // Одеський медичний журнал. – 2006. – № 3. – С. 17-21.
17. Трухачева Н. В. Математическая статистика в медико-биологических исследованиях с применением пакета Statistica / Н. В. Трухачева. – М.: ГЭОТАР, 2012. – 379 с.

References

1. Lopez-Marcos J. F. Aetiology, Classification and Pathogenesis of Pulp and Periapical Disease. *Med. Oral Pathol.* 2004; 9: 52-62.
2. Tanomaru-Filho M., Poliselino-Neto A., Leonardo M. R. [et al.]. Methods of Experimental Induction of Periapical Inflammation. *International Endodontic Journal.* 2005; 38: 477-482.
3. Borisenko A. V., Kodlubovskii Iu. Iu. The methods of periodontitis curing (review of literature). *Sovremennaiia stomatologija.* 2010; 1: 15-20.
4. Levitsky A. P., Sennikov O. N., Sennikova A. M. [et al.]. The influence of microbial toxins upon the levels of inflammation markers in rat periodontitis. *Visnyk mors'koi' medycyny.* 2017; 1(74): 140-144.
5. Levitsky A. P., Makarenko O. A., Selivanskaya I. A. [et al.]. Kvertulin. Vitamin P, prebiotik, hepatoprotektor [“Querthulin”, Vitamin P, prebiotic, hepatoprotector]. Odessa, KP OGT, 2012: 20.
6. Compounding RC 20.4-13903778-032/13:2017 «Phytogel «Duboviy». *Vysnovok MOZU № 602-123-20-2/11705 vid 20.04.2017.*
7. Levitsky A. P., Makarenko O. A., Khodakov I. V. [et al.]. Hepatoprotective properties of polyphenols substances of Oak extract. *Journal of Education, Health and Sport.* 2016; 6(11): 537-547.
8. Batig V. M., Ivanic'ka O. V., Borysenko A. V. [et al.]. Prophylactic action of oral mucoso-adhesive phytogel “duboviy” at experimental periodontitis into rats. *Odes'kyj medychnyj zhurnal.* 2018; 1(165): 20-23.
9. Levitsky A. P., Denga O. V., Makarenko O. A. [et al.]. Biokhimicheskie markery vospaleniya tkaney rotovoy polosti: metodicheskie rekomendatsii [Biochemical markers of inflammation of oral cavity tissue: method guidelines]. Odessa, KP OGT, 2010: 16.
10. Girin S. V. The modification of the method of the determination of catalase activity in biological substrates. *Laboratornaya diagnostika.* 1999; 4: 45-46.
11. Gavrikova L. M., Segen I. T. Urease activity of oral liquid in patients with acute odontogenic infection of maxillo-facial part. *Stomatologiya.* 1996; The extra issue: 49-50.
12. Levitsky A. P. Lizotsym vmesto antibiotikov [Lysozyme instead of antibiotics]. Odessa, KP OGT, 2005: 74.
13. Levitsky A. P., Denga O. V., Selivanskaya I. A. [et al.]. The method of estimation of the degree of dysbiosis (dysbacteriosis) of organs and tissues. Patent of Ukraine 43140. IPC (2009) G01N 33/48. Application number u 200815092. Date of filling: 26.12.2008. Publ.: 10.08.2009. Bul. № 15.
14. Levitsky A. P., Stefanov A. V. Metody opredeleniya aktivnosti elastazy i eye ingibitorov: metodicheskie rekomendatsii [The methods of the determination of the activity of elastase and its inhibitors: method guidelines]. Kiev, GFK, 2002: 15.
15. Levitsky A. P., Makarenko O. A., Denga O. V. [et al.]. Eksperimentalnye metody issledovaniya stimulyatorov osteogeneza: metodicheskie rekomendatsii [The experimental methods of the study of osteogenesis stimulators]. Kiev, GFK, 2005: 50.
16. Levitsky A. P., Makarenko O. A., Khodakov I. V. [et al.]. The enzymatic method of the estimation of the state of osseous tissue. *Odeskiy medychnyy zhurnal.* 2006; 3: 17-21.
17. Truhacheva N. V. Matematicheskaja statistika v mediko-biologicheskikh issledovaniyah s

primeneniem paketa Statistica [Mathematical Statistics in biomedical research using application package Statistica]. Moskva, GJeOTAR-Media, 2012: 379.

Робота надійшла в редакцію 22.11.2019 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування